

PIRLS TADQIQOTLARIDA FOYDALANILGAN MATN
VA TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH

Aziza Amonova Saydulloyevna

JDFU "Boshlang'ich ta'lim" fakulteti 3-bosqich talabasi

Tel:+998944837454

e-mail: amonova0929@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7187603>

Annotatsiya: Ushbu maqolada PIRLS tadqiqotining natijalari, o'quvchilarning yutuqlari muhokamasi haqida fikrlar bildirilgan. O'qish savodxonligi yo'nalishi bo'yicha "Tanish izlar" matni ustida tahlil jarayonlari amalga oshirilgan. O'quvchilar har bir matn ustida ijodiy yondashishlari kerak.

Kalit so'zlar: PIRLS, o'qish savodxonligi, "Tanish izlar", matn, topshiriq, tez, ifodali, to'g'ri, ongli

Turli mamlakatlarda o'tkazilgan PIRLS tadqiqotining natijalari pedagogik hamjamiyat tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Maktab o'quvchilari yutuqlari natijalarini monitoring qilish mexanizmlari joriy etilmoqda, o'quv texnologiyalari va boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'quv yutuqlariga qo'yiladigan talablar ko'rib chiqilmoqda. Xalqaro test topshiriqlari asosida maktab o'quvchilari, pedagogik jamoalar va innovatsion o'qituvchilarning savodxonligini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar nafaqat o'quvchilarning ilmiy yutuqlarini baholashga, balki birinchi navbatda o'qish madaniyati va ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, bu mamlakatdagi yoshlarning bilim olishidagi muhim omildir. PIRLS dasturining o'qish savodxonligi yo'nalishi bo'yicha respublikamizning har bir viloyatida ishlar olib borilyapti. O'qish savodxonligi bo'yicha yuqori darajada matnlar va topshiriqlar ishlanyapti. Quyida "Tanish izlar" matnini havola etaman. Bu matn bo'yicha bir qancha topshiriqlar ham berilgan.

"Tanish izlar"

Nikitaning bobosi bog'bon. Bo'sh vaqtlarida ov qilishni sevadi. U yaxshi ovchi ham edi. O'rmon sirlarini yaxshi biladi. Nevarasini ham birga olib yurganda, o'rmondagi izlarni ko'rsatardi ko'rsatib turib, shunday deb ta'kidlardi: -Asr yasha, asr o'rgan va bil. Bilim hech qachon ortiqchalik qilmaydi.

Nikita bobosini tinglab, o'zicha o'ylardi: "Barcha keksalar bolalarga aql berishga usta. Hayvon izlarini bilish menga nima keragi bor, qachonki men mashinist bo'lmoqchiman. Elektr poyezdlarini haydayman". Nikita faqat poyezdlar haqida o'ylardi. Elektrovozlardagi har bir bolt, har bir qismni ko'zdan kechirardi. Bolalar ham u bilan poyezdlarni tomosha qilgani borishardi.

Bir marta bekatdan qishloqqa to'g'ri yo'ldan o'rmon orqali qaytishga to'g'ri keldi. Ham yaqin, ham kayfiyat a'lo.

Birinchi qor ustidan quvnoq yugurib ketdilar. Qor ustida esa turli xil izlar. Izlar nimaniki ekanligini bolalar bilishmay ustida yugurishadi. Balki tulkini yoki yovvoyi echkini ko'rib qolisharmidi?!Quyonna ko'rib qolishsa ham ajab emas. Izlar ustida yugura-yugura oxiri adashib qolishdi. Bolalar qo'rqib ketishdi . Kimdir hatto yig'ladi ham.

-Bu sening gaping bilan bo'ldi, Nikitka...Endi o'rmondan qanday chiqib olamiz?Axir odam yuradigan yo'lkalar qor bilan qoplandi. Nikita jim, o'zini oqlamadi. Balki biror kishi bu kimsasiz o'rmonda uni "eshitarmiz" deb o'ylardi. Birdan Nikita qor ustida izlarni ko'rib qoldi. Bobosi ko'rsatgan ko'p izlardan faqat shu izlarni esda saqlab qolgan edi. -Ure, bolalar!-qichqirdi Nikita. -Mening izimdan yuringlar. Sizlarni yashash joyiga olib boraman. Bolalar Nikita ko'rsatgan izlar ortidan uzoq yurdilar va yashash manziliga keldilar. O'rmon qo'riqchisining uyiga. Qo'riqchining uyidan qishloqqacha esa qatnov yo'li. Tunda ham adashmaysan.

-Sen bizni qanday izlar orqali olib chiqding ?- so'rashdi bolalar Nikitadan .

-It izlari orqali, -javob berdi u.

-It izlari doim yashash joyiga olib keladi. Chunki, it o'rmonda qancha yugurmasin, albatta uyga qaytadi. Buni menga buvam o'rgatganlar. Nikita uyga charchab qaytgan bo'lsada, juda baxtli edi. Bir lahza u bobosini qattiq quchoqlab oldi va qulog'iga nimalardir deb pichirladi. Balki mehribon bobosiga "rahmat" aytgandir.

"Tanish izlar" matniga savollar.

1.Nikitaning bobosi bo'sh vaqtida nimani yoqtirardi?

a.baliq tutishni

b.gazeta o'qishni

d. ov qilishni

e. televizor ko'rishni

2.O'rmonda bobosi Nikitaga nimalarni ko'rsatardi?

a.hayvonlarni

b.izlarni

d. daraxtlarni

e. tabiatni

3.Izlarni ko'rsatib turib, bobosi Nikitaga nimani ta'kidlardir? Asr yasha , asr o'rgan va bil. Bilim hech qachon ortiqchalik qilmaydi.

4.Nega Nikita bobosining hayvon izlari haqidagi gaplarini tinglamasdi? “Barcha keksalar bolalarga aql berishga usta. Hayvon izlarini bilish menga nima keragi bor, qachonki men mashinist bo’lmoqchiman. Elektr poyezdlarini haydayman”

5.Bolalar bekatda uyga o’rmon orqali kelayotganlarida nima sodir bo’ldi?

a.ular uxlab qolishdi

b.ular ovqatlangani o’tirishdi

d. ular adashib qolishdi

e. ular ota-onalariga qo’ng’iroq qilishdi

6.Bolalarning o’rmondagi qo’rquvi, hayajoni aks ettirilgan gaplarni topib yozing
Bolalar qo’rqib ketishdi . Kimdir hatto yig’ladi ham.

7.Bolalar o’rmonda qaysi hayvonlarni uchratishni xohlashdi? Tulki , yovvoyi echki va quyon

8.Bolalarni o’rmonga qanday kayfiyat olib kirdi?

a.qo’rqinchli

b.xush

d. ezgin

e. hech qanaqa

9.Nikita bolalarini o’rmondan nimaning izlariga qarab olib chiqdi?

a.bobosining izlariga qarab

b.itning izlariga qarab

d. quyon izlariga qarab

e. o’zining izlariga qarab

10.Itning izlariga qarab, yashash manziliga yetib olish mumkin ekanligiga isbot, dalil keltir It o’rmonda qancha yurmasin, uyiga qaytadi

11.Nikita uyga qaytganida holati qanday edi? Charchagan

12.Nima deb o’ylaysiz, Nikita bobosining qulog’iga nimalar deb pichirladi?
Rahmat

13.Hikoyada Nikitaning qaysi xatti- harakati ushbu hikmatga to’g’ri keladi .
“Bilgan ergashtiradi, bilmagan ergashadi” Hamma bolalarni ergashtirib qo’riqchining uyiga olib borgani

14.Hikoya nimaga o’rgatadi?

a.kattalar nasihatiga quloq tutish

b.har narsani kuzatib borish

d. noxush vaziyatlarda hayajonlanmaslik

e. minnatdor bo’lish

Boshlang’ich sinf o’quvchilari avvalo, matnni diqqat bilan tushunib o’qishlari zarur. Matndagi aniq ko’rsatilgan ma’lumotlarni topishi kerak. Bundan tashqari,

o'quvchilar o'qish malakasi sifatлари ya'ni to'g'ri, ongli, ifodali, tez o'qish jarayonlarini ham amalga oshirishlari kerak. Matn ustida mantiqan fikr yuritishi, mulohaza qila olishi kerak. Har bir topshiriqni ikki marta o'qib uni ma'nosini tushunib savollarga aniq va lo'nda javob berishi lozim. Boshlang'ich sinflar uchun xos bo'lgan "Tanish izlar" matni PIRLS tadqiqotiga kiritilgan. Bu matnda Nikita bosh qahramon. Bobosining aytgan nasihatlar kun kelib, Nikita va uning do'stlari uchun asqotdi. Bu matnning o'ziga xosligi shundaki, har bir boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh doirasiga mos. O'quvchilar bu matnni o'qib individual tarzda har birlari xulosa qila olishlari darkor. Har bir matndan olgan g'oyalarini keyinchalik tatbiq qilsalar, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Roid, G. & Barram, R. (2004). Essentials of Stanford–Binet Intelligence Scales (SB5) Assessment. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
2. von Davier, M., Cho, Y., & Pan, T. (2019) Effects of Discontinue Rules on Psychometric Properties of Test Scores. Psychometrika, vol. 84, no. 1, 147–163. <https://doi.org/10.1007/s11336-018-09652-3>
3. OECD&UNESCO. Literacy skills for the world of tomorrow. Further results from PISA 2000. OESD, UNESCO, 2003.
4. OECD. Measuring student knowledge and skills. A new Framework for Assessment. OECD, 1999.
5. Пентин П.А., Ковалева Г.С "Состояние естественно-научного образования в российской школе по результатам международных исследований TIMSS и PISA", –М.: 2018.
6. SCHOOL AND LIFE" Scientific-methodical magazine. No. 6 (146), 2019,
7. <https://www.youtube.com/channel/UC-1vwenEymZJfXLWYEsGyTA>

